

Importancia del idioma inglés para el docente.

Importance of the English language for the teacher.

DOI.....

AUTORES: Lcdo. Giovanni Sarmiento Coello ^{1*}

Ing. Javier Coello Vázquez ²

Lcda. Délima Montenegro Ayón ³

Ing. Miguel Andrés Franco Bayas ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: esarmiento@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 09 / 2021

Fecha de aceptación: 10 / 12 / 2021

RESUMEN

El artículo aborda una problemática relacionada con el dominio del idioma inglés de docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo-UTB, dirigido a la importancia del desarrollo de habilidades en el idioma inglés. El trabajo de investigación que se presenta es de tipo descriptiva, es de gran interés pues expone la importancia del dominio del inglés en la vida laboral y profesional de los docentes. Se abordaron además teorías pedagógicas como: teoría conductista, teoría humanista, teoría del cognitivism, teoría socio cultural o socio histórico y teoría del constructivismo. Aporta valoraciones del idioma inglés, donde los docentes aprecien la importancia de desarrollar habilidades del idioma extranjero, pues es un reto para todo profesional, desde diferentes perspectivas; es el más utilizado en lo

^{1*} Profesor de Segunda Enseñanza especialización Lengua inglesa, Universidad Técnica de Babahoyo, esarmiento@utb.edu.ec

² Ingeniero en Telecomunicaciones con mención en gestión empresarial en telecomunicaciones, Magíster en Telecomunicaciones, Universidad Técnica de Babahoyo, vcoellov@utb.edu.ec

³ Profesora de Segunda Enseñanza especialización de Lenguas y Lingüística (inglés), Magíster en Docencia y Currículo, filiación, E-mail

⁴ Ingeniero en Telecomunicaciones con mención en gestión empresarial en telecomunicaciones, Universidad Técnica de Babahoyo, mfrancob@utb.edu.ec

científico, lo tecnológico y lo literario, entre otros aspectos; su dominio es requisito indispensable para el éxito en diversos ámbitos profesionales y académicos.

La necesidad de esta investigación parte de las insuficiencias que se determinaron en la práctica mediante un diagnóstico sobre el dominio del idioma inglés de los profesores de la UTB. El estudio ha sido desarrollado mediante la aplicación de dos métodos: el método documental y el método entrevista, donde se desarrollaron tres fases para el levantamiento de la información.

Palabras clave: *docente, desarrollo de habilidades, preparación profesional, inglés; enseñanza superior; universidad; idioma.*

ABSTRACT

The article addresses a problem related to the command of the English language of teachers of the Technical University of Babahoyo-UTB, aimed at the importance of developing skills in the English language. The research work that is presented is descriptive, it is of great interest because it exposes the importance of mastering English in the work and professional life of teachers. Pedagogical theories were also addressed, such as: Behavioral Theory, Humanist Theory, Theory of cognitivism, socio-cultural or socio-historical theory and theory of constructivism. Provides assessments of the English language, where teachers appreciate the importance of developing foreign language skills, as it is a challenge for all professionals, from different perspectives; It is the most used in science, technology and literature, among other aspects; Mastering it is a prerequisite for success in various professional and academic fields.

The need for this research stems from the shortcomings that were determined in practice through a diagnosis of the English language proficiency of the UTB teachers. The study has been developed by applying two methods: the documentary method and the interview method, where three phases were developed to collect the information.

Keywords: *teacher, skills development, professional preparation, English; higher level education; University; idiom.*

INTRODUCCIÓN

El conocimiento del idioma inglés en la preparación profesional se ve introducido en un proceso evolutivo de cambio de métodos y enfoques para lograr el dominio de esta lengua en función de los requerimientos y necesidades que imperan con el desarrollo de la sociedad.

El dominio del inglés requiere de una mejora de la calidad en su aprendizaje, pues este resulta aún limitado para cubrir las necesidades que demanda el desarrollo profesional en el mundo actual. De igual forma deben perfeccionarse métodos y formas de enseñanza y organizarlos de manera que permitan un máximo aprovechamiento de capacidades cognitivas de los estudiantes y desarrollen sus posibilidades para trabajar de forma independiente, preparándolos para adquirir los conocimientos por sí mismos, así como aplicarlos de manera efectiva, original y creadora.

La sociedad contemporánea exige cada vez más individuos con mayor preparación por consiguiente el conocimiento de un nuevo idioma se torna prioritario a su vez debe de ser interpretado como una necesidad; en este mundo globalizado y cada vez más competitivo, los retos y los desafíos que la sociedad demanda hace que el dominio de otra lengua sea parte de vida y de la sociedad misma.

Se debe considerar que el proceso de aprendizaje del idioma inglés es de antemano una constante motivación dado en sí que al no tener una constancia de aprendizaje donde influyen diferentes factores tales como el de vivir y desenvolverse en un ambiente netamente en español hace que el desarrollo de las habilidades tenga un menoscabo en el aprendizaje (Sprachcaffé, 2017).

Este estudio del dominio de un nuevo idioma ha entrever que las necesidades pedagógicamente los estudiantes para el aprendizaje de una nueva lengua a nivel universitario es basado en análisis integral, básicamente permite explorar las condiciones metodológicas que el docente posee en la enseñanza de un nuevo idioma. La relevancia de este estudio surge de la necesidad imprescindible de explorar argumentos válidos que proporcionen entrenamiento a los profesores para el cual el aprendizaje del idioma inglés es prioritario, que respondan de manera apropiada a las carencias de estudiantes, que permita desarrollar de manera imperiosa la práctica de una metodología

que responda a necesidades lingüísticas enfocadas al aprendizaje de estudiantes universitarios, además concebir nuevos métodos que respondan a la insuficiencia y diversidad del estudiantado. Con todo el argumento dicho podemos hacernos varias preguntas al respecto.

¿Cuáles son las insuficiencias de los docentes de la UTB?

- Existe poco interés-motivación por el aprendizaje de otros idiomas
- Los docentes perciben el idioma inglés como una materia desvinculada del programa de estudios que imparten.
- Temor al hablar un nuevo idioma
- Desinterés en el aprendizaje de algo nuevo, en este caso un nuevo idioma.

Por otro lado, es común el hecho de considerar que una universidad tenga calidad, por la característica de si es bilingüe. Y aunque no debería ser tan estricto ni vital ese aspecto, sin dudas, representa un punto importante al valorar la universidad, pues de esa forma también se mide su alcance a nivel mundial, e igualmente, la calidad de sus docentes y estudiantes.

¿Por qué es importante el dominio del idioma inglés en el docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-UTB?

El idioma inglés inició desde hace décadas un proceso de expansión adherido al fenómeno conocido mundialmente como globalización. Cada vez es mayor el número de personas que aprenden a hablar este idioma, y cada vez son más las personas que dependen de ello para obtener un empleo o prosperar en él.

Las profesoras e investigadoras argentinas Biava y Segura (2010) afirman de igual forma, que el uso de una lengua extranjera, con énfasis en inglés, ha pasado de ser un privilegio a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos. El proceso de globalización ha sido el principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a nivel mundial, hasta el punto de considerarse hoy en día como el idioma universal de los negocios.

"Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en esta era, la gran lengua internacional, una lengua franca que ha repercutido en todos los países no -

anglosajones, incluida España, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente" (Jaimechango, 2009).

Si bien el español es el idioma nativo de más personas que el inglés, este último es más aprendido como segundo idioma que el primero. "Estimaciones recientes sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan como su primer idioma, así como es utilizado en la actualidad por más de 1 000 millones de hablantes no nativos" (Ortiz, 2013)

Por eso, su aprendizaje constituye una prioridad desde los niveles primarios de enseñanza, llegando al punto máximo de la educación superior, donde su conocimiento y cualidades en los diferentes aspectos de audición, expresión e interpretación deben ser elevados.

Existen profesionales de la UTB que no tienen dominio suficiente del inglés como para, desde sus asignaturas, incentivar el interés, la atención y el apoyo hacia el idioma. Al respecto Horruitiner (2006), plantea que la formación de profesionales se estructura a partir de un modelo de perfil amplio, con una profunda formación básica y con dominio de los aspectos esenciales para su ejercicio, asegurando la capacidad de desempeñarse con éxito en las diferentes esferas de su vida laboral.

¿Qué clase de entrenamiento deben de tener los docentes para diferenciar las necesidades pedagógicas para la enseñanza de un nuevo idioma?

Para las respuestas de estas interrogantes nos podemos enfocar primeramente en el análisis de las necesidades de los docentes, de las diferentes carreras y departamentos para así analizar y concluir cual es el paso a seguir para que los docentes de la UTB tengan un mejor desarrollo en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, la metodología a usarse y el alcance pedagógico que se debe seguir para el alcance de dicho objetivo.

Según investigaciones científicas, estudiar inglés o aprender cualquier idioma diferente al nativo, puede generar ciertos estímulos en el cerebro que ayudan a mejorar las habilidades en otras áreas como son la creativa, la resolución de problemas, el razonamiento o la habilidad mental" (Sprachcaffe, 2017).

Otra cuestión que reafirma su importancia es la necesidad de saber inglés para consultar determinadas bibliografías. Sin excepción de carreras universitarias, la mayoría de los artículos científicos y fuentes documentales a emplear, se encuentran en inglés.

"En la mayoría de las áreas de conocimiento, la literatura de frontera se encuentra en idiomas distintos al español, principalmente el inglés; por tanto, la falta de esta herramienta limita la formación integral del estudiante, así como sus posibilidades de movilidad académica y acceso a comunidades científicas, y para ciertas disciplinas o áreas de formación, el acceso al mercado laboral es imposible". (Hernández, 2012).

Los principales libros que constituyen la bibliografía básica de las carreras en las diversas universidades, se presentan en dicho idioma. Aunque pueden traducirse a través de los adelantos de la ciencia y la tecnología, o mediante un traductor humano, consultar la fuente primaria tiene un valor adicional y pragmático porque permite entender, analizar y valorar los conceptos del autor principal, es decir, en las traducciones pudieran perderse determinados detalles implícitos que solo se aprecian en la obra madre.

TEORÍA CONDUCTISTA

Las teorías del aprendizaje desarrolladas por los psicólogos conductistas estudian las relaciones entre los estímulos y las respuestas desde una perspectiva ambientalista y socialista, postulando varias leyes del aprendizaje. El siguiente análisis enfocado en esta cita es determinar si un sujeto ha alcanzado no el nivel suficiente y el determinar cuál es la mejor manera de presentar el material. Los problemas dentro del ámbito del procesamiento de la información son estudiados por la psicología cognitiva.

Puede destacarse algunos como la adquisición de conceptos, que ocurre mediante un proceso de abstracción de Brunerl (1984); y la solución de problemas, que para los autores de la Gestalt se produce mediante el insight, y para otros autores sería un problema de adquisición de estrategias adecuadas.

De la parte pedagógica, y teniendo la importancia de saber tales mecanismos para proyectar de una manera correcta al alumno. Además, en lo que se refiere a la retención de

información, viene estudiado, también dentro de la psicología cognitiva, por lo que se llaman memorias semánticas (memoria de contenidos significativos).

Los estudios realizados en este campo ponen de manifiesto que este tipo se caracteriza por estar muy organizada y, por tanto, retener a este nivel consiste en organizar la información que se presenta de manera que pueda ser incluida en la organización general que ya se posee en la memoria. En la práctica pedagógica estos conocimientos se reflejan en las técnicas de estudio, que exigen, por un lado, que el material que se ha de aprender de una organizada y estructurada y tratando de relacionar lo que se le presenta con sus conocimientos anteriores.

TEORÍA HUMANISTA

Insiste la necesidad de comprender y creer en el hombre, en su capacidad innata para el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de adaptación creativa busca la trascendencia y auto relación del ser humano. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. La educación se debe centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar ser. La educación humanista tiene la idea que los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás.

La meta del docente es ayudar a que los estudiantes y los individuos se conviertan en usuarios eficientes, creativos y críticos. Es decir, los docentes de lenguas deben procurar que las personas logren emplear los idiomas para desarrollarse a sí mismos y al mundo en el que habitan. Como resultado, estos docentes deben estudiar tanto usos y políticas lingüísticas en contextos educativos como procesos pedagógicos implicados en la enseñanza y aprendizaje de lenguas (Van Lier, 1995: 23- 24).

Martínez (2006) sostiene que un docente de lenguas competente debe saber articular de manera pertinente y creativa los distintos tipos de saberes disciplinares y profesionales que tiene cuando planifica, promueve, conduce y evalúa procesos de aprendizaje. Más que transmitir información, se espera que los docentes de lenguas actúen como guías en el desarrollo de competencias que les permitan a los sujetos comunicarse de manera oportuna en un mundo cambiante y complejo.

El alumno desarrollara su aprendizaje cuando llegue ser significativo y esto sucede cuando se involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos, y se desarrolla en forma experimental. Es importante que el alumno considere el tema a tratar como algo importante para sus objetivos personales.

El aprendizaje es menor si se promueve como participativo, en el que el alumno decida, agilite sus propios recursos y se responsabilice de lo que va aprender. También es importante promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos y se sugiere que el profesor no utilice receta con estereotipos si no que actué de manera innovadora y así sea el mismo y que sea autentico.

TEORÍA DEL COGNITIVISMO

Al cognitivismo de la representación mental y por ello las categorías o dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. Pone de manifiesto en el desarrollo de la potencialidad cognitiva del

sujeto para que este se convertir en un aprendizaje estratégico que sepa aprender y solucionar problemas; que lo que aprende lo haga significativamente.

Su finalidad es enseñar a pensar (aprender a aprender). El cognitivismo desde el procesamiento de la información parte de la suposición de que el ser humano es un sistema auto regulado capaz de buscar, organizar, reorganizar transformar y emplear información con diferentes fines.

Al reflexionar concretamente sobre el docente de Agray (2008) señala que la sociedad actual tiene expectativas instrumentalistas sobre su labor, pues las personas buscan instructores capaces de enseñarles idiomas mediante técnicas y estrategias expeditas, simples y económicas, las cuales además deben implicar el menor tiempo y disciplina posibles. Por su parte, el Estado y las instituciones educativas suelen definir el papel del docente como un educador apto para pedagogía innovadora, responsabilidad social e investigación crítica desde discursos centrados en la calidad y la eficiencia educativa. De esta manera, se espera que el docente de sea un profesional en idiomas que pueda satisfacer

los intereses funcionalistas de sus estudiantes a la vez que sea un educador que logre responder a las exigencias del sistema educativo dominante.

El factor más importante que influye en el aprendizaje en el estudiante es lo que “ya sabe”

El aprendizaje es diferente en cada etapa del desarrollo de la persona. La maduración acompaña al proceso de interacción social para la producción de los aprendizajes.

La inteligencia tiene dos atributos: adaptación: adquirida por la asimilación mediante la cual adquieren nueva información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información.

Organización: está formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas en ciertas situaciones.

TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO

Concibe al aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento y la enseñanza como la ayuda a este proceso de construcción social. El descubrimiento y construcción de los conocimientos permite un aprendizaje realmente significativo. El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente.

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias “el profesor es un promotor del desarrollo y la autonomía de los educandos.

Ausubel (1991) manifiesta a favor del aprendizaje verbal, significativo requiere el esfuerzo por parte de los estudiantes de relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos relevantes que ya poseen.

El aprendizaje significativo se sugiere en la educación ya que es un aprendizaje verdadero que con lleva al estudiante a la comprensión y significación de lo aprendido y les permite que apliquen en su vida, para la comprensión de textos.

El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por métodos que faciliten la eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal.

Garza (2008) nos explica que el Conductismo es una corriente psicológica inaugurada por el psicólogo norteamericano Watson (1878-1958), fundamentada en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando al entorno como un conjunto de “estímulos respuestas”. Nace oficialmente en 1913, año en que Watson publicó un artículo con el título *Psychology as the Behaviorist Views it* (El comportamiento como la psicología lo ve) .

Dada las palabras que el entorno hace que existan estímulos y respuestas podemos indicar que el ser humano está en constante cambio y evolución por esta razón tenemos la idea que la motivación es fundamental en la adaptabilidad del estudiante.

Alfaro (2008), mediante el escrito online intitulado: *Hacia una Pedagogía Crítica* aborda a los pensadores del Modelo Pedagógico Crítico. Freire (2004), al analizar la relación opresora oprimida establece los fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades. Propone las relaciones dialógicas es decir en la que intervienen en dialogo varios actores en este caso nos referimos a la relación mutua entre profesor y alumno, con el fin de promover procesos de concientización y liberación.

Con el dialogo y motivación existe una relación estrecha entre los alumnos y profesores. Woolfolk (2006) apunta que la teoría conductista tiene su fundamento en los experimentos de Ivan Pavlov, médico ruso, quien en el año de 1920 desarrolló un experimento para el desencadenamiento de la salivación en el perro ante la comida o al escuchar el ruido de un diapason.

La Teoría Conductista se centra en la conducta observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.

Salgado (2006), en lo relativo al conductismo y la educación dice: “El conductismo, como lo planteó Skinner, no es en sí una ciencia de la conducta, sino la “filosofía de esa ciencia”.

Es una forma de interpretar el comportamiento humano. El conductismo supone que existen factores del contexto que influyen, de manera sistemática, sobre la conducta. Es decir, que existe un mundo fuera del sujeto, y que ciertas variables de ese mundo (estímulos) inciden sobre la conducta de acuerdo con ciertos principios y leyes. Para el conductismo, hay un principio determinista; es decir, la conducta humana se encuentra determinada por las circunstancias de su contexto.

La unidad de análisis de la conducta humana, en esta corriente, es la triple relación de contingencia. Esta se compone de tres elementos: los antecedentes de la conducta, la conducta misma (respuesta) y las consecuencias. Las consecuencias pueden ya sea fortalecer (reforzar) o debilitar la conducta que las generó. Zubiria (1994) conceptúa: “La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que explicaba el aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se incrustan en el alumno. En su lugar, la nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía del aprendizaje.”

Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. Santana (2005) en referencia a las teorías pedagógicas de las cuales se alimentan los modelos pedagógicos expresa: “las teorías pedagógicas son un producto del desarrollo histórico de la humanidad que comienzan en los países del oriente antiguo: China, La India, Egipto y otros, que se desarrollan en las civilizaciones esclavistas de Grecia y Roma por ilustres pensadores como Sócrates y Aristóteles, Demócrito y Platón, siendo este último el primero en formular una filosofía de la Educación.

El pensamiento pedagógico, alcanza cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente. En nuestro razonamiento, un modelo pedagógico es el conjunto de posibles teóricos, en materia de pedagogía. Zubiria (2004) manifiesta que: “la enseñanza tradicional forma a los alumnos en la acumulación de saberes relacionados con los derechos, deberes, la moral, el poder, la erudición, la precisión y el enciclopedismo, es decir un conocimiento general amplio y desarrolla el acto educativo como transmisión de conocimientos con un rol activo del maestro y pasivo en el estudiante, con evaluaciones de lo memorizado.”

Podemos ver el primer currículo en las primeras Universidades que son ejemplo de lo que un Modelo Tradicional. Terrén (1999) se refiere al postmodernismo como “una línea de

ruptura respecto a las formas pasadas de pensar el mundo, producirlo y organizarlo, representaciones que han venido caracterizando a la ideología y a la vida social de la modernidad”. Las formas pasadas son características de que ya no están relacionadas en el actual entorno educativo.

Cerezo (2005) manifiesta que “por presencia de pasividad, intelectualismo, magistro-centrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo... Y un vínculo profesor-estudiante que se transita a través de una relación de poder sumisión”.

La presentación descrita en esta cita, entre educadores del tiempo presente, los podemos encontrar en la lista de factores que el antes citado autor asevera que existen docentes que se resisten a la aplicación de un nuevo modelo pedagógico.

Yáñez y Gaete (2001) nos aportan las siguientes proposiciones presentes en el Constructivismo: “La realidad solo es posible concebirla en la propia experiencia del sujeto.”

“La mente se convierte en el instrumento a partir del cual se construye lo real. Es decir, la realidad solo es posible desde la experiencia,”

“Ya no es posible hablar de la realidad, sino solo podemos referirnos a una realidad particular de un sujeto particular que se genera y construye en la dinámica interaccional.”

“El sujeto constructivo se caracteriza por ser proactivo. Esto implica que se genera a sí mismo en una dinámica que ocurre entre realidad y la propia organización y estructuras del sujeto.”

“En cierto sentido, el Constructivismo argumenta que los humanos son coceadores de las realidades de las realidades a las que responden”.

Con un grado de experiencia el profesor puede enfocarse en la realidad de su entorno por esta razón va construyendo su propio conocimiento.

Coll (1996) plantea: “Ni hablamos de lo mismo ni lo siempre desde la misma perspectiva. Consideramos manifestar que la importancia qué en cuanto al modelo educativo constructivista prima la diversidad de enfoques, que aunque tiene como eje las explicaciones que de la psicología en el proceso aprendizaje enseñanza. Flores (2005)

expresa: “esta aldea global es una sociedad en la que el conocimiento es la principal fuerza productiva y la dimensión más importante para definir la riqueza de la nación”. El modelo educativo por competencias es un signo presente en la postmodernidad, es el saber aplicado a la producción.

METODOLOGÍA

La investigación que se presenta es de tipo descriptivo, porque comprende la descripción actual de la importancia que ha adquirido el dominio del idioma inglés, en el desempeño laboral y profesional de los docentes de la universidad UTB. Existe evidencia de un insuficiente nivel de conocimientos del inglés en los docentes, lo cual afecta el desarrollo académico. Se presentan dificultades objetivas en los aprendices, la falta de motivación, ya que el docente no crea la necesidad ni la conciencia de que aprender este idioma es fundamental en su vida profesional. El aprendizaje se da cuando lo estudiado es relevante en los intereses personales.

La investigación realizada luego de los métodos empleados evidencia a partir del diagnóstico del estado actual del dominio del idioma inglés de los profesores de la UTB, develan las carencias de los profesores en cuanto a la preparación en el idioma inglés; lo que conlleva a buscar una solución desde la vía científica.

En su interior se establecen las necesidades de los docentes que se encuentren en el universo de Investigación, además se basa en resolver la problemática de la carencia de los docentes de la universidad UTB, El problema de investigación analizado es

¿Insuficiencias en el dominio del idioma inglés de los docentes de la universidad UTB? El objetivo de la investigación: exponer la importancia del dominio del idioma inglés en el docente de la UTB. Los siguientes tipos de investigación de CAMPO porque se va a tener una relación directa con el objeto de estudio CUALITATIVA porque se va a narrar los fenómenos a estudiar a través de encuestas a profesores y estudiantes universitarios de la UTB y así describiremos resultados cualitativos. CUANTITATIVA porque vamos a recoger datos de información de docentes y estudiantes.

Hipótesis

Los docentes de la UTB tienen insuficiente dominio del idioma inglés, al no reconocer el beneficio que aporta a su desempeño desarrollar las habilidades del idioma extranjero.

RESULTADOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, porque comprende la descripción actual de la creciente importancia que ha adquirido el dominio del idioma inglés, en el desempeño profesional y laboral de los docentes y personal administrativo de la UTB y su contribución a lograr una universidad más competitiva en los procesos de comunicación universal. Se utilizaron dos métodos para desarrollar el objetivo de este trabajo de investigación. El primero fue un método documental y bibliográfico, en el cual se utilizaron fuentes secundarias, como documentos encontrados en bases de datos suministradas por la biblioteca de la UTB; artículos publicados en Internet.

El segundo método utilizado fue el de Entrevista, para conocer las opiniones de los individuos con relación al objeto de investigación. El estudio se dividió en tres fases:

- Revisión documental y bibliográfica
- Entrevistas a personal relacionados con áreas administrativas de la universidad.
- Entrevistas a docentes diferentes asignaturas y estudiantes de la universidad.

En la primera fase, se hizo el respectivo levantamiento de información a través del método documental y bibliográfico, para lo cual se visitó la biblioteca de la Universidad, con el fin de desarrollar el objetivo de este estudio que expone la importancia de la competencia comunicativa en el idioma inglés.

En la segunda fase, con el fin de conocer los esfuerzos realizados por la universidad para mejorar las competencias bilingües inglés-español de los docentes, se hizo inicialmente con algunas facultades de la UTB y se llevó a cabo el método de entrevista, la cual contenía diez preguntas que fueron enviadas por correo electrónico, ya que se consideró el medio

más práctico para los entrevistados para dar respuesta, a diferencia de una facultad que respondió a la entrevista personalmente.

En la tercera fase, también se utilizó el método de entrevista, pero enfocado a canalizar la oferta de becas en el país, con el fin de señalar la importancia del dominio del inglés con el propósito de acceder a las diferentes convocatorias de becas, para profesionales y estudiantes que desean estudiar en centros educativos extranjeros de habla inglesa. Dicha entrevista contenía diez preguntas y los contactos se hicieron vía telefónica, pero las entrevistas se realizaron dos por correo electrónico, una vía telefónica y otra personalmente. El tipo de muestreo utilizado para las entrevistas estructuradas fue No Probabilístico por Conveniencia; por lo tanto, los participantes en este estudio compartían un mismo criterio de selección.

Debido a que la influencia de los factores emocionales en el aprendizaje del inglés es un tema poco estudiado en Ecuador se aspira que este estudio sirva como base para que otros investigadores desarrollen currículos experimentales teniendo en cuenta el componente afectivo y funcional del lenguaje, y/o se diseñe un programa de inteligencia emocional enfocado en los procesos de bilingüismo, que tenga en cuenta el desarrollo evolutivo o etapa de la vida en la que aprenden el inglés.

DISCUSIÓN

Para los profesionales de la UTB, no solo es importante poseer conocimientos en inglés, sino competencia comunicativa para aplicarla en su actividad laboral y profesional en caso de encontrarse brindando ayuda en países de habla inglesa, a fin de poder entrevistar al estudiante, realizar exámenes, presentación y discusión de trabajos científicos, entre otras actividades que requieren de la comunicación.

El mundo laboral actual exige en el proceso de selección que los candidatos certifiquen y acrediten su nivel de inglés. Las empresas han crecido y se han internacionalizado, de ahí que el inglés se imponga al resto de idiomas por ser el idioma universal dentro de esta globalización económica. El inglés es imprescindible dentro del ámbito profesional y laboral en prácticamente todas las esferas, ya se trate de cargos intermedios o superiores.

«Poder comunicarse en más de un idioma es casi una exigencia para ser seleccionado, tanto para entrar a trabajar en una empresa como para poder crecer profesionalmente dentro de ella», comenta Manuel Vidal, de Trinity College London Approved Service Provider (Spain & Portugal, 2018).

La calidad del nivel de inglés y su grado de perfeccionamiento son dos de las características más valoradas por las entidades a la hora de contratar, y que permiten, además, que los empleados desarrollen su carrera profesional. Desde Trinity College London nos recuerdan algunas de las ventajas que ofrece tener la certificación internacional de inglés:

Aumento de oportunidades laborales, tanto para el trabajador como para la entidad, empresa. Se puede contratar a las personas adecuadas según las necesidades profesionales, y el empleado puede desarrollar su trabajo con eficacia y aspirar al puesto que le corresponde según sus conocimientos.

Les brinda, además:

- Mayor rendimiento y productividad, ya que todos pueden comunicarse de forma eficaz.
- Movilidad dentro del centro donde labore.
- Desarrollo profesional por ser capaces de asumir nuevos retos profesionales.
- Mejores ingresos. A mejor cualificación, la remuneración será mayor, ya que la Profesionalización también lo es.
- Acceso a nuevas formaciones más especializadas.

- Mejor calidad de vida.

Cuanto mejor sea el nivel de inglés que tengamos, mejor preparados estaremos para afrontar los desafíos lingüísticos del día a día profesional.

CONCLUSIONES

El aprendizaje del idioma inglés su dominio en la Educación Superior es de vital importancia para los docentes. Su conocimiento permite la consulta de importante

bibliografía como libros, documentos e información en la web, la mayoría de los cuales se encuentra en este idioma.

Comprender la complejidad de la formación docente, plantear su innovación a partir de proyectos educativos basados en empoderamiento y sugerir modelos socioculturales o interpretativos culturales puede permitirle a la comunidad académica e investigativa de reinventarse no sólo para vigorizar sus fuerzas o refrescar sus acciones, sino sobre todo para responder el llamado que la sociedad le hace a la educación de profesores.

Las demandas que la sociedad le plantea al ejercicio de la función docente hacen recomendable que el profesorado disponga de las competencias, que le permiten promover aprendizajes en sus alumnos, inducir el cambio y la innovación, convocar a los participantes del proceso educativo para conformar una comunidad educativa que posibilite la permanente conexión de las visiones, motivaciones, estrategias y compromisos de sus integrantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adler, S. (2004). “Introduction”, en Susan Adler (ed.), Critical issues in social studies.

Teacher education, Kansas City, Information Age Publishing Inc., pp. 1-7.

Agray, N. (2008). “¿Qué le pide hoy la sociedad colombiana a un profesor de lenguas extranjeras?”, En: Signo y Pensamiento, vol. 27, núm. 53, pp. 352-357,

Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86011529023>

Alfaro A. L (2008). EDUCANDOS . Grupo de Investigación en Educación,

Recuperado de: <http://educandos.es.tl/Escribe-Luis-Alfaro-Allende,htm>.

Ausbel, D.; Hasnesian, H. (1991). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Editorial Trillas, México.

Biava, M. L. & Segura, A. L. (2010). ¿Por qué es importante saber el idioma inglés?

Recuperado de: <http://www.cepjuanxxiii.edu.ar/wp-content/uploads/2010/07/Por-que-es-importante-saber-ingles.pdf>

Bruner, J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza Psicología. Madrid.

Cerezo, H. (2005). Corrientes pedagógicas contemporáneas. En: Odiseo Revista

Electrónica de Pedagogía, 4, 879. Recuperado de:

<http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html>

Coll, C. (1996). El Marco curricular en la escuela renovada. España: Editorial Popular,

[s. l.].

Corona D. (1988). El perfeccionamiento de la enseñanza de lenguas extranjeras a

estudiantes no filólogos en la educación superior cubana. Tesis de grado. Instituto

Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana.

Freire, P. (2004). La esencia del diálogo. En Selección de lecturas: comunicación y grupo. C.I.E. “Graciela Bustillos” Asociación de Pedagogos de Cuba. La Habana, Cuba.

Garza, E. (2008). El Constructivismo, México.

Hernández, P. (2012). La enseñanza del inglés: Tarea pendiente en la formación profesional.

Observatorio Académico Universitario. México. Recuperado de:

<http://red academica.net/observatorio-academico/2012/12/05/la-ensenanza-del-ingles-tarea-pendiente-en-laformacion-profesional/>

Herrera Medina C, Madruga Álvarez M, Herrera Rubio M. (2013). La dimensión

interdisciplinaria en la enseñanza de ELE, una alternativa desarrolladora: Centro de

Lingüística Aplicada; Santiago de Cuba.

Horruitinier Silva P. (2006). La universidad cubana, el modelo de formación. La

Habana: Editorial “Félix Varela”.

Jaimechango. (2009). Importancia del inglés en la educación. Recuperado de:

<https://es.slideshare.net/jaimechango/importancia-del-ingles-en-la-educacion>

Loughran, J. (2006), Developing a pedagogy of teacher education. Understanding

teaching and learning about teaching, Nueva York, Routledge Taylor & Francis group.

Martínez, M. G. (2006), “Las competencias profesionales del docente de lengua”, En:

A. Marín, A. Peña y A. Pérez (eds.), Memorias del II Foro Nacional de Estudios de

Lenguas. México, Universidad de Quintana Roo, pp. 174-188, Recuperado de:

<<https://www.researchgate.net/publication/255613899>.

Martínez, M. (2013). Acciones metodológicas para la implementación de la estrategia curricular de inglés con fines profesionales en la carrera de Medicina. Tesis de maestría.

Universidad de Ciencias Médicas “Serafin Ruiz de Zarate Ruiz”. Santa Clara:

Ministerio de Educación Superior. Resolución 210/2007. Reglamento de Trabajo

Metodológico para la Educación Superior. La Habana: MES.

Ochoa, F. (2005). Factores asociados a la calidad a la docencia universitaria. Bogotá. En:

Serie Calidad de la Educación Superior. No.06, 2002.p.1-141.

Ortiz, I. (2013). La importancia del idioma inglés en la educación. El Nuevo

Diario. Managua,

Recino Pineda U, Quesada Lima A, Cairo Molinet J. A (2013). Methodological Framework for Competency-based Language Teaching to develop communicative competence at Sagua La Grande Medical University. Approach; a Journal of English Language Teaching.

Rosemberg, Diego (2011), “Introducción”, En ¿Cómo se forma a un buen docente?,

Diego Rosemberg (ed.), La Plata, Buenos Aires, unipe, Editorial Universitaria, pp. 3- 6.

Salgado, E. (2013). El Rumbo de las Ciencias del Comportamiento: del Conductismo a las Neurociencias. Universidad de Costa Rica. Recuperado de: <http://revista.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10854>

Santana, H. E. (2005). Metodología para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía, Dirección y Organización de la Construcción en la carrera de Ingeniería Civil mediante el uso de las NTIC. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad Central de las Villas. “Martha Abreu”

Skinner, B.F. (1957). Conducta Verbal. Acton, Massachusetts: Copley Publishing Group, ISBN 1-58390-021-7

Sprachcaffe. (2017) ¿Por qué estudiar inglés? España. Recuperado de:

<http://www.sprachcaffe.com/espanol/porque-estudiar-ingles.htm>

Terrén, E. (1999). De inmigrantes a minorías, temas y problemas de multiculturalidad.

En: Revista Educación no. 345, 2008. . 15-21. ISSN. 0034-8082

Thorndike, C.L. (1911). Animal Intelligence. Experimental Studies. New York:

MacMillan

Ugarte Martínez Y, Mestre Núñez L, Reyes Orama Y. (2014). Estrategia metodológica

para un mejor empleo de medios de enseñanza en Tecnología de la Salud.

EDUMECENTRO;6(1). Recuperado de:

<http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/368/556>

Uribe, J. D. (2012). Importancia del idioma inglés en las instituciones de educación

superior: el caso de la Corporación Universitaria de Sabaneta. Facultad de

Educación. Uni -pluri/versidad, Vol. 12, No. 2.

unesco(1990), “Innovations and initiatives in teacher education in Asia and the

Pacific region”, Bangkok, unesco Principal Regional Office for Asia and the

Pacific, Recuperado de: <http://www.unesco.org/education/pdf/412_35a.pdf>.

Van Lier, L. (1995), “Lingüística educativa: una introducción para enseñanza de lenguas”,

En Signos. Teoría y práctica de la educación, núm. 14, pp. 20-29,

Recuperado de:

http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_3/nr_42/a_637/637.html>

Vidal, M. (2018) Approved Service Provider (Spain & Portugal). Recuperado en:

<http://elblogdetriny.com>

Vieira, Flavia y Maria Moreira (2008). “Reflective teacher education towards learner autonomy: building a culture of possibility”, En Pedagogy for autonomy in language

education: theory, practice and teacher education . Manuel Jiménez y Terry Lamb

(eds.), Dublin, Authentik, pp. 266-282.

Villegas-Reimers, E. (2003), Teacher professional development: an international

review of the literature, París, iiep-unesco.

Villegas-Reimers, E. (2002), "Teacher preparation: international perspective", En Encyclopedia of Education , Recuperado de: <<http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3403200613.html>>

Willison JW. (2012). When academics integrate research skill development in the curriculum. Higher Education Research & Development; 31(6):[aprox. 1 p.].

Recuperado de:

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2012.658760#abstract>

Woolfolk, A. (2006). Psicologi educativa. Novena edicion. Mexico. Pearson Addison Wesley.

Yáñez, J. y Gaete, P. (2001). Hacia una metateoria constructivista cognitiva de la psicoterapia. Revista de Psicología. Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, vol. X, p. p7.

Zubiria, Samper, J. (2004). ¿Qué modelo Pedagógico subyace a su práctica educativa. Revista Magisterio. v.1, n12, p.16-20.